

REGISTRO DIFERENCIAL DE IMAGENS MULTIESPECTRAIS COLETADAS À CURTA DISTÂNCIA

BEATRIZ COELHO SILVA¹
ANTONIO MARIA GARCIA TOMMASELLI²
WIMERSON SANCHES BAZAN³

¹Bolsista Fapesp IC – Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campus de Presidente Prudente – beatriz.coelho-silva@unesp.br

²Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campus de Presidente Prudente – a.tommaselli@unesp.br

³Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, Campus de Vitória – wimerson.bazan@ifes.edu.br

A utilização de sistemas de mapeamento móvel terrestre para o monitoramento de culturas agrícolas pode gerar resultados com alto nível de detalhamento e acurácia, a um baixo custo. O uso de câmeras multiespectrais leves é um avanço nessa área, pois possibilita a geração de resultados multiespectrais que auxiliam no acompanhamento contínuo e preciso das culturas agrícolas para a detecção de doenças e pragas, predição da produtividade e outras aplicações. Para obter resultados confiáveis através da combinação de mais de uma banda espectral, é necessário que haja um registro adequado entre as imagens geradas pelas múltiplas lentes presentes no sensor. Esse registro, no caso aéreo, é geralmente realizado aplicando apenas translações, ou transformações geométricas planas. No entanto, no caso terrestre, como o objeto e o sensor estão muito próximos as variações de profundidade causarão paralaxes diferentes, dependendo da proximidade de cada ponto. Por essa razão não é possível registrar as bandas coletadas por diferentes lentes com uma transformação plana. Neste trabalho, apresenta-se uma alternativa para realizar esse registro em imagens de mapeamento terrestre à curta distância, utilizando a câmara *Agrowing Sony Alpha 7R2 Sextuple Multispectral* (Figura 1.a). Essa câmara foi desenvolvida pela empresa israelense *Agrowing* [1] e combina uma câmara digital comercial da Sony com uma objetiva especial com seis lentes e filtros, que permitem a coleta de informações em 14 bandas espectrais (Figura 1.b), cujas especificações técnicas são apresentadas na Tabela 1. O registro de imagens afetadas por paralaxes diferenciais, causadas pela proximidade entre o sensor e o objeto, requer uma correção diferencial pixel a pixel, não sendo adequada uma transformação plana única para toda a imagem. A opção escolhida foi a ortorretificação das imagens dos seis quadrantes estabelecendo-se a lente 6 como sistema de referência local, usando-se a orientação relativa entre as lentes como parâmetros de orientação exterior para as demais lentes. Como existe uma separação entre as lentes 6 e 4, as paralaxes resultantes permitem a geração de um modelo digital de superfície que será utilizado na ortorretificação. Para a validação dessa proposta metodológica, foi realizado um experimento com dados reais. Foram utilizadas imagens de um pé de limão isolado, cuja aquisição foi feita com a câmara carregada pelo operador, a uma distância do objeto de aproximadamente 2 metros e no formato horizontal, utilizando ISO 100, f-stop fixo de 5,6, distância focal fixa, mas não correspondente ao infinito, além de tempo de exposição variando entre 1/80 s e 1/125 s. Para o processamento fotogramétrico foi utilizado o software comercial Agisoft Metashape [2] tanto para as etapas de calibração, quanto para a geração das ortoimagens. A etapa de calibração, para a determinação dos Parâmetros de Orientação Interior (POIs) e dos Parâmetros de Orientação Relativa (PORs), foi realizada utilizando 54 estações de tomada de imagens, as quais continham uma placa de calibração com 36 alvos de referência, inserida em campo, próxima à planta (Figura 1.c). A calibração foi realizada com Metashape, no qual foram inseridas imagens da placa de calibração, além das coordenadas dos pontos de controle e de pontos de verificação. Com base nas informações fornecidas, o software realiza um alinhamento das imagens, estima os POIs da câmara e os Parâmetros de Orientação Exterior (POEs), referentes a posição e orientação da câmara no instante de captura das imagens. Esse processamento foi feito separadamente para cada um dos quadrantes, levando em consideração a banda central de cada um, resultando em 6 conjuntos de POIs. Em seguida, para obter os PORs de cada quadrante em relação ao quadrante 6 (inferior direito), tomado como referência, foram calculados valores médios dos PORs estimados a partir dos POEs das bandas centrais (Figura 1.c) de cada um dos quadrantes para uma mesma tomada de imagem. Nesse processamento, foram consideradas todas as imagens utilizadas na etapa de calibração e foi selecionado o conjunto de PORs que melhor representa-se a média estimada. Após esse pré-processamento dos dados para determinação dos POIs e PORs, o processo de registro diferencial entre os quadrantes é iniciado. A primeira etapa é a extração de pontos fotogramétricos para a geração de um modelo digital de superfície e refinamento da orientação relativa, usando as imagens somente de uma estação. Esse processamento consiste basicamente na inserção das imagens de cada banda espectral, no software Metashape e realização do processamento padrão, sendo que a diferença está na inserção prévia dos POIs e PORs, ambos considerados como injunções absolutas. Isso requer a inserção dos parâmetros com desvios-padrão muito baixos, para que os valores sejam fixados. O alinhamento das imagens, sem a fixação dos PORs pode gerar resultados pouco confiáveis, ou mesmo divergência no processo, devido à proximidade dos centros perspectivos das lentes. Nesse caso, a etapa de alinhamento das imagens apenas gera um modelo de superfície esparsa sem alterar os POIs e PORs. Em seguida, faz-se a geração do modelo denso, para que seja possível fazer a ortorretificação das imagens utilizando este software. O resultado desse processamento encontra-se num sistema local, com origem no centro perspectivo da imagem da banda espectral de referência (lente 6 – banda 560 nm), permitindo a visualização a partir do local em que foi coletada a imagem, ou seja, de frente para o alvo. O modelo de superfície denso obtido (Figura 3.a) é um dos indicativos de que o processo de orientação das seis lentes ocorreu de maneira satisfatória, visto que os objetos (folhas e galhos) estão claramente definidos, apesar de terem sido

modelados também pontos de objetos de fundo. Isso também pode ser percebido ao analisar o modelo digital de superfície gerado (Figura 3.b), no qual as cores mais quentes representam pontos mais próximos do sensor e as cores frias, os objetos mais distantes. Neste mesmo processamento, foram geradas as imagens ortorretificadas (Figura 2.b), que apresentaram ainda muitos espaços vazios, provavelmente devido às oclusões, sendo este um dos pontos a serem trabalhados futuramente. Apesar disso, é possível verificar que o resultado do registro diferencial entre as imagens das seis lentes foi bem-sucedido para a profundidade do alvo, não se observando deslocamentos causados por paralaxe nas folhas, como apresentado na Figura 4, onde são mostrados dois produtos em anaglifo para o par principal de bandas (550 nm – Q4 e 560 nm - Q6), comparando-se a sobreposição das duas bandas com as imagens originais e com as imagens ortorretificadas após o processamento. Portanto, a utilização da técnica descrita para o registro diferencial de imagens obtidas através de câmeras multiespectrais leves, em um mapeamento à curta distância, demonstram ser uma abordagem promissora para solucionar o problema de registro entre as bandas espectrais coletadas por diferentes lentes, possibilitando uma análise conjunta e mais detalhada do monitoramento de culturas agrícolas através de diferentes respostas espectrais.

Tabela 1 - Especificações do sensor.

Campo de visão	45,90°
Distorção das lentes	< 1%
Distância focal efetiva	21,6 mm
Abertura do diafragma	f/5.6 (fixo)
Peso do sensor, com bateria	845 g
Tamanho da imagem de quadro	9504 x 6336 pixels
Tamanho do pixel	0,0037 mm

Fonte: Adaptado de Agrowing (2020).

Figura 1 - Sensor multiespectral: (a) Câmara Agrowing Sextuple Multiespectral; (b) Bandas espectrais de cada quadrante na imagem de referência; (c) Disposição da placa de calibração na coleta de campo.

Fonte: autor (2024).

Figura 2 - Imagens por banda espectral: (a) usadas no estudo; (b) ortorretificadas.

Fonte: autor (2024).

Figura 3 - Modelo gerado: (a) vista frontal; (b) modelo digital de profundidade.

(a)

(b)

Fonte: autor (2024).

Figura 4 - Registro entre os quadrantes 4 e 6: (a) originalmente; (b) após ortoretificação

(a)

(b)

Fonte: autor (2024).

Palavras-chaves: Registro de imagens; Fotogrametria à curta distância; Imagens multiespectrais; Câmara de múltiplas lentes.

Referências

- [1] AGROWING. **Agrowing Sensors**. Agrowing, 2020. Disponível em: <https://agrowing.com/>.
- [2] AGISOFT, L. **Agisoft Metashape**. Agisoft, 2020. Disponível em: <http://www.agisoft.com/>.